

Page 6

Page 22

Page 12

Page 30

Pinguicula vulgaris en Islande

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Toutes les photos sont de l'auteur.

Au détour de petites vacances en Islande, j'ai croisé, à maintes reprises, *Pinguicula vulgaris*. Une espèce certes peu sensationnelle mais tout de même intéressante à croiser lorsqu'on habite en plaine, comme c'est mon cas. Son écologie dans le subarctique est assez surprenante je dois dire, c'est pourquoi je souhaitais en faire un petit compte-rendu dans Dionée.

Fig. 1. *Pilosella islandica*.

Bien qu'appréciant particulièrement les écosystèmes tropicaux, je ne dédaigne pas les hautes latitudes, et il m'a déjà été donné de traverser allégrement le cercle arctique à deux reprises pour me rendre dans l'archipel du Svalbard (Bour, 2009, 2018). Non connu lors de ma première visite, *Pinguicula alpina* a été récemment découvert sur l'île principale, le Spitzberg (Eidesen *et al.*, 2013), en faisant la seule plante carnivore recensée à ces latitudes (Rønning, 1996 ; Ingebrigtsen *et al.*, 2017). Cette découverte spectaculaire n'a hélas pas été suffisamment médiatisée puisque les dernières révisions des *Pinguicula* l'ont omise et considèrent l'Islande, l'Alaska et l'est du Groenland comme les points les plus septentrionaux du genre (Rocchia *et al.*, 2016). L'inaccessibilité du site et les difficultés technologiques sur place m'ont hélas empêché de pouvoir organiser une visite de la population de *P. alpina* en 2018.

J'ai cependant eu le plaisir de croiser des *Pinguicula* (presque) arctiques en automne 2021. L'Islande est en effet située juste sous le cercle polaire arctique ! Néanmoins son climat est considéré comme du climat de toundra,

soumis aux vents polaires. La moyenne annuelle de température est de 1,9 °C avec une pluviométrie de 800 mm. La température moyenne maximale est de 13 °C en juin ! Culminant à 2 109,6 m avec le volcan Hvannadalshnjúkur (je vous assure qu'on peut prononcer l'islandais du premier coup sans se tromper avec un peu d'expérience), l'île présente un relief pour le moins marqué et un plateau central avec une hauteur moyenne de 500 m. La capitale, Reykjavík, est située dans un fjord plein ouest, et bénéficie des effets du Gulf Stream. Son climat est à quelques détails près, le même que celui qu'on retrouve à Trondheim, au nord de la Norvège, mais aussi sur les sommets des Vosges à 1 200 m (Astafieff *et al.*, 2015) ! Le reste de l'Islande est par conséquent, froid et humide. L'expérience climatique procurée par deux semaines de randonnée-camping en automne sur place m'a laissé l'agréable sentiment d'un subtil mélange entre le climat des Vosges (logique) et du littoral breton en hiver. À savoir, froid, venteux, humide. Comme le dit un dicton local « Si le temps ne te plaît pas, attends juste cinq minutes ».

La flore islandaise est riche de quelque 450-500 espèces de plantes vasculaires (fig. 1) suivant les sources (Kristinsson, 2010 ; Löve, 1983). Il s'y trouve un grand nombre de plantes que l'on qualifierait volontiers de grandes raretés en France, notamment parmi les plantes qualifiées d'arctico-alpines. Ce nom est ô combien approprié lorsqu'on se promène sur les prairies islandaises : des espèces

Fig. 2. Cascade tombant d'une ancienne coulée de lave dans la zone de Brattahlíð.

Fig. 3. *Pinguicula vulgaris* poussant dans de la pouzzolane, colonisée par un fin tapis végétal essentiellement fait de mousses.

Fig. 4. Ruisseau de montagne, biotope favorable à *P. vulgaris*.

Fig. 5. Petite cascade jaillissant au pied de falaises basaltiques et sa flore arctico-alpine.

Fig.6. *P. vulgaris* poussant dans un petit coussin de mousse, à proximité de la cascade de la figure 5. Les capsules de graines sont bien visibles.

rarissimes, cantonnées aux plus hauts sommets sont de véritables banalités à ces latitudes ! J'ai eu pour exemple la surprise de croiser *Rhodiola rosea*, *Saxifraga hirculus* ou encore *Selaginella selaginoides* à maintes reprises, dans de nombreux milieux, y compris sur des falaises à quelques mètres de la mer... Ou encore *Sibbaldia procumbens*, que je connais bien du Kaltenbronn en Alsace, dernière station vosgienne, qui pousse en tapis immenses en de multiples localités.

L'Islande est aussi riche en zones humides et en tourbières. J'y ai croisé pas mal d'espèces typiques de ces milieux, il y pousse aussi quelques plantes carnivores. Je ne résiste pas au plaisir de vous fournir les noms vernaculaires locaux (Kristinsson *et al.*, 2019) telles que *Drosera rotundifolia* (Sóldögg), *Utricularia minor* (Blöðrujurt) et bien sûr *Pinguicula vulgaris* (Lyfjagras). Je n'ai hélas pas croisé les deux premières, notamment en raison de la saison. Toutefois, la dernière a croisé ma route en des lieux... inattendus.

Première rencontre : 17 septembre, commune de Hveragerði (ð correspond à la lettre eth dans l'alphabet islandais, héritage des anciennes langues scandinaves et se prononce comme « th » dans « that » en anglais, N.D.L.R), zone de Brattahlíð, golfe de Gufudalsvöllur (fig. 2). Altitude 38 m. Je ne m'attendais pas vraiment à croiser *Pinguicula vulgaris* dans cette zone, plate, sèche, à basse altitude. Ils poussaient dans la mousse

sur un substrat presque exclusivement minéral et très grossier, en l'occurrence des débris volcaniques (en substance de la pouzzolane 5-10 mm !) (fig. 3). La végétation autour n'est pas indicatrice de suintement souterrain, les plantes tirent donc leur eau uniquement des précipitations.

Deuxième rencontre : 17 septembre, commune de Hveragerði, escarpements de Reykjadalur. Altitude 209 m. Cette zone est intuitivement plus apte à accueillir les grassettes : un peu en altitude, sur les flancs d'un ruisseau de montagne (fig. 4). Population moins grosse néanmoins qu'en basse altitude ! Les plantes étaient à un stade plus avancé de mise en repos, peut-être en raison du climat plus rude en altitude ?

Troisième rencontre : 18 septembre, commune de Vík í Mýrdal, en plein centre-ville, derrière le camping municipal. Altitude, 53 m. Encore une fois, ce milieu semble plus apte : les abords d'une petite cascade, zone très humide et riche en plantes de suintement (fig. 5 et 6). La localité surprend : nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de la mer ! La végétation est typiquement arctico-alpine : *Saxifraga hirculus*, *Sedum hirsutum*, *Gentianella campestris*, *Luzula multiflora* subsp. *frigida*, etc.

Quatrième rencontre : 19 septembre, commune de Vík í Mýrdal, mont Hatta (fig. 7). Altitude : 255 m. Cette fois on

entre dans le dur : entre 200 et 300 m, c'est la plaine en Europe de l'Ouest, mais en Islande c'est déjà un climat particulier. Le temps oscille entre du brouillard épais et des pluies fines. La prairie d'altitude est bien verte, le sol, sans être franchement mouillé n'a jamais le temps de sécher. Il semble être constitué d'argile et d'une belle couche d'humus décomposé recouverte de différentes espèces de mousses, y compris quelques sphaignes. C'est un régal en termes d'espèces (arctico-alpines vous aurez deviné), et les *Pinguicula* sont omniprésentes (fig. 8), tant sur les zones de sol nu qu'au contact des mousses, ou dans les coussins de *Sphagnum* (fig. 9), près des ruisseaux, les rocaillles très exposées, etc. Bref, elles ne semblent pas avoir de réelle préférence édaphique (facteurs liés à la nature des sols, N.D.L.R.) ou hydrométrique. Ce sont d'ailleurs les plus belles rosettes qu'il m'ait été donné de rencontrer, malgré la saison tardive. On peut supposer que le sol islandais, riche en cendres volcaniques, y soit pour quelque chose (fig. 10). J'avoue avoir eu certains préjugés en venant, à savoir, m'attendre à des plantes rabougries (comme j'ai pu en observer au Spitzberg), mais force est de constater que les plantes islandaises sont pour ainsi dire toutes très vigoureuses, et certaines espèces que je connais bien sont plus grosses en Islande qu'en plaine en France...

Cinquième rencontre : 20 septembre, commune de Vík í Mýrdal, Gyldarhöll. Altitude : 115 m. Cette population poussait face à la mer, sur un sentier côtier

en haut d'une belle falaise, sur une paroi suintante subverticale, composée de roche volcanique et d'un peu de matière végétale dégradée. Le climat islandais s'est fait sentir, après un brouillard épais, une violente tempête s'est levée (fig. 11) m'obligeant à rebrousser chemin...

Sixième rencontre : 24 septembre, commune de Biskupstungnahreppur, zone géothermique de Geysir. Altitude : 120 m. En pleine zone géothermique, où l'activité volcanique souterraine provoque des émergences d'eau entre 80 °C et 100 °C (fig. 12), avec de fameux geysers atteignant 30 m d'altitude, on trouve... des *Pinguicula* en pleine forme (fig. 13). ces plantes poussent aussi bien dans des graviers volcaniques que dans une argile dense et rouge, probablement riche en soufre !

Septième rencontre : 24 septembre, commune de Vestur-Eyjafjallahreppur, chutes de Seljalandsfoss. Altitude : 37 m. L'Islande est célèbre pour ses paysages instagrammables et ses belles cascades (fig. 14). Les cascades sont intéressantes en botanique, car les projections forment un habitat très particulier, propice à de nombreuses espèces végétales. Et à Seljalandsfoss, devinez ce qu'on y observe (fig. 15) ?

Huitième et dernière rencontre : 27 septembre, commune de Sveitarfélagið Hornafjörður, cascade de Skaftatell. Altitude : 100 m. Les grassettes sont ici aussi omniprésentes, mais pas près de

Fig. 7. Paysage du mont Hatta.

Fig. 8. Capsule des *P. vulgaris* du mont Hatta. Sa forme pyriforme (en poire) est caractéristique de l'espèce.

Fig. 9. Coussin de *Sphagnum* sur le mont Hatta.

Fig. 10. *P. vulgaris* de taille respectable, sans doute grâce aux éléments nutritifs des sols volcaniques.

Fig. 11. Le climat islandais est parfois peu compatible avec les séances d'herborisations (pris dans la tourmente, l'auteur n'a pas eu la patience d'attendre cinq minutes, N.D.L.R. !).

Fig. 12. Zone géothermale de Geysir, qui a donné son nom aux geysers.

Fig. 13. *P. vulgaris* qui ne craint pas les geysers !

Fig. 15. *P. vulgaris* poussant dans la zone arrosée par les projections des cascades de Seljalandfoss.

Fig. 14. Cascades de Seljalandfoss.

Fig. 16. Ruisseau aux abords de la cascade de Skaftafell, dont les berges sont propices au développement des *Pinguicula*.

Fig. 17. *P. vulgaris* dans un biotope proche des cascades de Skaftafell, poussant dans un sol argileux.

la cascade. Elles sont aux abords des ruisseaux (fig. 16), tant dans les graviers que dans le sol ou les mousses. Le sol est aussi bien argileux qu'humifère (fig. 17) !

Pour conclure, *Pinguicula vulgaris* est une plante extrêmement courante en Islande, et habite toutes sortes d'habitats, c'est assez déroutant. Elle ne semble avoir de préférence ni pour la nature du sol, ni pour l'exposition, et, étonnamment, pas non plus pour la quantité d'eau disponible. Il semblerait que sa principale contrainte soit liée au climat : elle n'habite que les hauteurs de France qu'en raison des températures plus fraîches ? Par ailleurs, si la limite ne vient pas de l'humidité du substrat, les plantes bénéficient cependant d'une pluviométrie régulière et abondante, et d'un brouillard fréquent.

Bibliographie

Astafieff, K., Sez nec, G., Chauvet, P., Antoine, S., Vitzthum, S., 2015. *Le Jardin d'altitude du Haut Chitelet*. Villers-lès-Nancy : Conservatoire et jardins botaniques de Nancy, 64 p.

Bour, A., 2009. Expédition Spitzberg 2009 : à la découverte de la faune et de la flore arctiques. *Oiseaux Passion*, 1 : 4–7.

Bour, A., 2018. La récolte de plantes vivantes in situ et la mise en culture en jardin botanique en pratique, l'exemple de la flore vasculaire du Spitzberg. *Bulletin de la Société Naturelle et d'Ethnologie de Colmar*, 75 : 27–34.

Eidesen, P.B., Strømmen, K., Vader, A., 2013. Fjelltettegras *Pinguicula alpina*

funnet ny for Svalbard i Ringhornaldalen, Wijdefjorden, en utforskert arktisk oase. *Blyttia*, 71 : 209–213.

Kristinsson, H., 2010. *A Guide to the Flowering Plants and Ferns of Iceland*. Reykjavik : Mal Og Menning, 368 p.

Kristinsson, H., Hlíðberg, J.B., Þórhallsdóttir, Þ.E., 2019. *Flóra Íslands : Blómplöntur og byrkingar*. Reykjavík : Vaka-Helgafell, 742 p.

Ingebrigtsen, H.M., Midtun, H.M., Spjelkavik, S., 2017. *Longyearflora : en enkel felthåndbok = Longyear flora : a basic field guide*. Longyearbyen : Longyearbyen feltbiologiske forening, 128p.

Löve, Á., 1983. *Flora of Iceland*. Reykjavík: Almenna Bókafélagið, 403 p.

Roccia, A., Gluch, O., Lampard, S., Robinson, A., Fleischmann, A., McPherson, S., Legendre, L., Partrat, E., Temple, P., Casper, S.J., 2016. *Pinguicula of the Temperate North*. Poole : Redfern Natural History Productions, 249 p.

Rønning, O.I., 1996. *The flora of Svalbard, Polarhåndbok*. Oslo : Norsk polarinstitutt, 184 p.

Pinguicula vulgaris à Gufudal (Islande)
(photo Aurélien Bour).